

Factores de incidencia en la elección de estudios superiores en
estudiantes de los cantones Cayambe y Pedro Moncayo.
Factors Influencing the Choice of Higher Education Studies in Students
from the Cantons of Cayambe and Pedro Moncayo.

Samantha Landeta Rojas¹, Wilma Farinango Guzmán², Gladys Paredes-Pita³, Erika Machado-Falconi⁴ y Yolanda Méndez⁵

¹Instituto Superior Tecnológico Proyecto 2000, Unidad de Investigación + desarrollo, samantha.landeta@proyecto2000.edu.ec, Cayambe, Ecuador

²Instituto Superior Tecnológico Proyecto 2000, Unidad de Investigación + desarrollo, investigacion@proyecto2000.edu.ec, Cayambe, Ecuador

³Ministerio de Educación del Ecuador – Distrito de Educación 10D03, Unidad de Apoyo a la Inclusión, gladys.paredesp@educación.gob.ec, Cotacachi, Ecuador

⁴Universidad Metropolitana de Educación Ciencia y Tecnología, Facultad de Humanidades y Educación, emachadofalconi@gmail.com, Panamá, Panamá

⁵Instituto Superior Tecnológico Proyecto 2000, Unidad de Investigación + desarrollo, yolanda_ymj@proyecto2000.edu.ec, Cayambe, Ecuador

DOI: 10.5281/zenodo.11542522

Información del Artículo

Trazabilidad:

Recibido 08-05-2024

Revisado 26-05-2024

Aceptado 10-06-2024

Palabras Clave:

Educación Superior
Migración Estudiantil
Institutos Tecnológicos
Bachillerato
Oferta Académica

Keywords:

Higher Education
Student Migration
Technological Institutes
High School
Academic Offerings

RESUMEN

El estudio explora las decisiones educativas que toman los estudiantes de tercer año de bachillerato de los cantones Cayambe y Pedro Moncayo, enfocándose en las preferencias que estos optan por carreras Tecnológicas locales, para lo cual se empleó una metodología mixta con enfoque exploratorio y descriptivo, se realizó una encuesta en línea a 143 estudiantes complementada con una entrevistas y testimonios anticipados para obtener una visión detallada de los factores que influyen en sus decisiones, los resultados muestran que aunque el 69.9% de los estudiantes tiene la intención de continuar sus estudios, el 75.7% prefiere instituciones fuera de sus cantones, la falta de conocimiento sobre la oferta académica local y una percepción de mayor calidad en instituciones externas contribuyen a esta tendencia, factores como el precio, la cercanía al hogar, los horarios, las becas y la trayectoria de la institución son cruciales en la elección de una carrera. A pesar de las ventajas ofrecidas por las instituciones locales, solo un pequeño porcentaje de estudiantes opta por quedarse en sus cantones, llegando a la conclusión que las instituciones de educación superior locales enfrentan el desafío de mejorar la comunicación y promoción de su oferta académica para atraer y retener a los estudiantes, mitigando así la "migración estudiantil".

ABSTRACT

The study explores the educational decisions made by third-year high school students in the Cayambe and Pedro Moncayo cantons, focusing on their preferences for local technological careers. A mixed methodology with an exploratory and descriptive approach was employed, including an online survey of 143 students complemented by interviews and anticipated testimonies to gain a detailed understanding of the factors influencing their decisions. The results show that although 69.9% of students intend to continue their studies, 75.7% prefer institutions outside their cantons. The lack of knowledge about local academic offerings and the perception of higher quality in external institutions contribute to this trend. Factors such as cost, proximity to home, schedules, scholarships, and the institution's reputation are crucial in choosing a career. Despite the advantages offered by local institutions, only a small percentage of students choose to stay in their cantons. The conclusion is that local higher education institutions face the challenge of improving communication and promotion of their academic offerings to attract and retain students, thereby mitigating "student migration."

INTRODUCCIÓN

El sistema educativo del Ecuador consta de 13 años obligatorios para los ciudadanos, esta educación debe ser acumulativa, progresiva que conlleve a una certificación respectiva por año lectivo, también, debe responder a estándares planteados al Plan Nacional de Educación ya que este brinda la oportunidad de desarrollo y formación dentro de los niveles inicial, básico y bachillerato (Tourrián, 2022).

El tercer nivel de educación corresponde a la formación de una disciplina o una capacitación para el ejercicio de una profesión, la educación superior también permite el desarrollo tanto de habilidades como destrezas que le ayuden al estudiante a potenciar el saber hacer (UNESCO, 2019). Los establecimientos que brindan una educación superior les responden a entidades responsables de regular y controlar el tercer nivel de educación del Ecuador (Otero-Potosi, 2023).

Tabla 1: Entidades que regulan la Educación Superior en Ecuador

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT)	Coordina acciones políticas públicas, tiene relación entre las Instituciones de Educación Superior y la función ejecutiva del Estado ecuatoriano.
El Consejo de Educación Superior (CES)	Planifica el Sistema de Educación Superior, garantiza que la educación superior contribuya al crecimiento del país.
El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES)	Regula el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y lidera procesos participativos, evaluación interna y externa, acreditación y cualificación académica.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación (2020) en el Ecuador las Instituciones de Educación Superior se clasifican en Universidades y Escuelas Politécnicas e Institutos y Conservatorios Superiores, dichos Institutos y Conservatorios Superiores pueden ser:

- Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos
- Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos en modalidad a distancia
- Institutos Superiores de Artes y Conservatorios Superiores
- Institutos Superiores Pedagógicos (ISPED)
- Institutos Superiores Pedagógicos Interculturales Bilingües (ISPEDIB)
- Institutos Superiores Universitarios con facultad de ofertar programas de posgrados tecnológicos

Los Institutos Superiores Tecnológicos se enfocan en la enseñanza-aprendizaje de tecnologías, están diseñados para una formación dual ya que se puede estudiar y tener la oportunidad de trabajar, además, este sistema permite llevar la teoría a la práctica (Gómez et al., 2017). Estos establecimientos brindan conocimientos específicamente relacionados con su área, con este nivel de educación se obtiene un título de tercer nivel (Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, 2022).

En los cantones Cayambe y Pedro Moncayo hay diferentes Instituciones de Educación Superior, cada una de ellas con diferentes carreras que ofertan como se muestra a continuación:

Tabla 2: Oferta académica de las Instituciones de Educación Superior en Cayambe y Pedro Moncayo 2023

Institución de Educación Superior	Oferta académica
Universidad Politécnica Salesiana extensión Cayambe	Enfermería Ingeniería Agropecuaria Educación Intercultural Bilingüe
Instituto Superior Tecnológico Proyecto 2000	Tecnología Superior en Educación Básica Tecnología Superior en Redes y Telecomunicaciones Tecnología Superior en Producción Agrícola Tecnología Superior en Mecánica Automotriz Tecnología Superior en Administración
Instituto Superior Tecnológico Nikola Tesla	Tecnología Superior en Mecatrónica Tecnología Superior en Contabilidad Tecnología Superior en Mecánica Automotriz
Instituto Superior Tecnológico Nelson Torres	Tecnología Superior en Administración

	Instituto Superior Tecnológico en Desarrollo en Software
	Instituto Superior Tecnológico en Diseño Gráfico
Instituto Superior Tecnológico Consejo Provincial De Pichincha extensión Pedro Moncayo	Tecnología en Agroecología Tecnología en Actividad Física, Deportiva y Recreación Tecnología en Atención Integral Adultos Mayores

Por otro lado, el rol de la psicología educativa a nivel superior se encarga de orientar a los estudiantes para sus estudios y futura profesión, por ello, es importante que dichos psicólogos de Cayambe y Pedro Moncayo conozcan sobre las carreras que ofertan las Instituciones de Educación Superior a nivel local y poder promocionarlas (Álvarez et al., 2017).

Otras actividades que realizan los psicólogos educativos se encuentran diseñar programas educativos, fortalecer los materiales de aprendizaje, participar en los proyectos de estudio, en la formación docente, en la formación en línea, entre otras cosas más en las que puede contribuir en la calidad educativa (Cedeño-Tuarez et al., 2022).

Parte del tema de bienestar estudiantil de la educación superior, corresponde a un argumento de mucho interés para los estudiantes como lo son las becas estudiantiles (Vega et al., 2019). Las becas son asignaciones económicas que otorgan las Instituciones de Educación Superior y están relacionadas con garantizar la equidad y transparencia de la institución a la que se pertenece, estas pueden variar de porcentajes de descuento de acuerdo con los establecimientos, para el caso se detalla a continuación los baremos del Instituto Superior Tecnológico Proyecto 2000:

- Por condición económica limitada: hasta 100% de descuento.
- Por distinción académica: hasta 100% de descuento.
- Por mérito deportivo: 50% de descuento.
- Por equidad de género
- Por discapacidad:
 - Nivel de discapacidad del 30 al 45% hasta el 20% de descuento
 - Nivel de discapacidad del 45 al 75% hasta el 35% de descuento
 - Nivel de discapacidad del 75 al 100% hasta el 50% de descuento.

Otras Instituciones de Educación Superior disponen además de una oferta académica más amplia, otros porcentajes de becas. Por ello, algunos estudiantes de Cayambe y Pedro Moncayo optan por distintas opciones para su educación de tercer nivel (Jacques-P & Boisier-O., 2019). Es un hecho que esto entre otras circunstancias provocan la llamada “Migración Estudiantil”, donde el estudiante decide cambiar de domicilio para estudiar un tercer nivel, para alcanzar su formación profesional. Esta migración puede darse entre ciudades, provincias y países (Véliz, 2018).

Según Reinoso-Avecillas & Chicaiza-Aucapiña (2022) durante el periodo de marzo del 2015 a julio del 2015 los estudiantes de provincia migraron a la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, República del Ecuador, para estudiar las carreras elegidas según su criterio. Se menciona también, que esta migración universitaria causa que los profesionales se queden en el lugar que estudian su carrera, sin retornar al terruño que pertenecen impidiendo así el progreso y desarrollo de este (Azkona, 2013).

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación se desarrolló en los cantones Cayambe y Pedro Moncayo pertenecientes al cantón Pichincha, para lo cual Hernández & Pérez definen que “La investigación es el proceso mediante el cual generamos conocimiento de la realidad con el propósito de explicarla, comprenderla y transformarla de acuerdo con las necesidades materiales y socioculturales del hombre que cambian constantemente.” (2022, p. 51). Es así como desde esta concepción se pretende responder a la incógnita ¿Hay falta de elección por parte de los estudiantes de tercero de bachillerato de Cayambe y Pedro Moncayo hacia carreras tecnológicas a nivel local?.

Los sujetos que intervienen en esta indagación son los estudiantes de tercero de bachillerato de las unidades educativas de los cantones antes mencionados, mientras que el objeto de investigación son los factores que inciden en la decisión de estudio para carreras tecnológicas.

El estudio es de alcance exploratorio y descriptivo puesto que constituye la primera aproximación al objeto de estudio por parte del investigador (Sánchez, 2012). Desde el punto de vista descriptivo Hernández et al., (2011) menciona que este enfoque busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.

El enfoque será mixto, es decir, usará las combinaciones entre una perspectiva tanto cuantitativa y cualitativa (Otero-Potosi et al., 2023).

Como técnicas de la investigación se empleará la observación, la entrevista semiestructurada, el testimonio anticipado y la encuesta en línea, a través de cada una de estas se conseguirá un acercamiento a la realidad intersubjetiva del tema en estudio (Lisbeth & González, 2020). La entrevista semiestructurada que consiste en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener más información sobre temas deseados. La encuesta responde al empleo de cuestionarios que serán tabulados de forma estadística (Cruz, 2022).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para el análisis de resultados se aplicó una encuesta de base estructurada en línea a una muestra de 143 estudiantes de tercer año de bachillerato del periodo 2023-2024 en los cantones Cayambe y Pedro Moncayo considerando una muestra aleatoria simple, de la aplicación de esta técnica metodológica se obtuvieron los datos relevantes que arroja la investigación los cuales se detallan a continuación:

Tabla 3: Preguntas y respuestas de la encuesta en línea

	Si	No			
¿Usted va a ingresar al tercer nivel de educación?	100 (69.9%)	43 (30.1%)			
	Si	No			
¿Le interesaría estudiar dentro de Cayambe y Pedro Moncayo su educación superior?	85 (60.4%)	58 (40.6%)			
	Universidad	Escuela Politécnica	Instituto Superior Tecnológico	Instituto Superior Universitario	Conservatorio Superior
¿Qué opción para estudiar una carrera de tercer nivel sería de su preferencia?	85 (59,4%)	16 (11.2%)	30 (21%)	9 (6.3%)	3 (2.1%)
	Si	No			
¿Conoce la oferta académica de las Instituciones de Educación Superior en Cayambe o Pedro Moncayo?	61 (42.7%)	82 (57.3%)			
	Precio	Cercanía al hogar	Becas	Horarios	Trayectoria de la Institución de Educación Superior
¿Qué aspecto considera el más importante para optar por una carrera tecnológica?	50 (35%)	32(22.4%)	22 (15.4%)	20 (14%)	19 (13.3%)
	Diurno	Vespertino	Nocturno	Intensivo	
¿Cuál sería la jornada de su preferencia para estudiar una carrera tecnológica de tercer nivel?	73 (51%)	34 (23.8%)	19 (13.3%)	15 (10.5%)	
	Si	No			
Considera usted, ¿existe oferta laboral para profesionales técnicos y tecnológicos?	102 (71.3%)	39 (27.3%)			
	Si	No			
¿Cree que la acreditación de una Institución de Educación Superior es importante para su elección de una carrera tecnológica?1	122 (85.3%)	21 (14.7%)			
	Si	No			

¿La infraestructura tecnológica es uno de los factores que influyen en su decisión para elegir una carrera tecnológica en Cayambe y Pedro Moncayo?

102 (71.3%)

41 (28.7%)

Lo anterior descrito, indica que el 69.9% de los encuestados tiene la intención positiva de ingresar al tercer nivel de educación, de ellos el 75.7% está aplicando a instituciones públicas fuera de Cayambe y Pedro Moncayo. Si bien, los estudiantes señalan que les interesaría estudiar dentro de los cantones, a la par los mismos desconocen de la oferta académica existente en las Instituciones de Educación Superior a nivel local. Y, además, la preferencia de los estudiantes se inclina hacia Universidades, más no a Institutos Superiores Tecnológicos.

Para ampliar el contexto y los resultados de la investigación, se realizó una entrevista al coordinador de Bienestar Estudiantil del Instituto Superior Tecnológico Proyecto 2000, con el objetivo de conocer la ideología real de un actor interno en una institución de tercer nivel del cantón Cayambe. Entre lo más relevante que menciona el profesional, es que la elección de los estudiantes de tercero de bachillerato está ligado a la ideología que se tiene, “al pensar que lo de afuera es mejor” (Lucero-Revelo et al., 2023). Además, señala que este fenómeno de migración causa cambios en la conducta de los adolescentes y que termina siendo no solo una migración estudiantil sino profesional, por la búsqueda de oportunidades laborales al terminar la carrera.

Durante el proceso de investigación, mediante un testimonio anticipado se pudo constatar la llamada “migración estudiantil” en donde un Tecnólogo Superior en Mecánica Automotriz señala que, realizó sus estudios profesionales en el Instituto Superior Tecnológico 17 de Julio en la ciudad de Ibarra, siendo un bachiller del cantón Cayambe. Las razones que le motivaron a migrar de su ciudad natal son: Cayambe no ofrece la Tecnología Superior en Mecánica Automotriz en una Institución de Educación Superior Pública. Otra razón es el desconocimiento que tuvo al momento de elegir su carrera profesional, “No sabía que en los Institutos Superiores Tecnológicos Proyecto 2000 y Nikola Tesla se ofertaba esta carrera, ahora pienso que toda mi inversión en viáticos los hubiera invertido en una pensión de estos establecimientos, no hubiera tenido la necesidad de salir de Cayambe; por otro lado, tuve la oportunidad de quedarme trabajando donde realicé las prácticas preprofesionales en Ibarra”.

Los resultados permiten visualizar que existe gran parte de la población de los cantones Cayambe y Pedro Moncayo no continuaran con estudios de tercer nivel, aunque se desconoce los factores que lleven a tomar esa decisión. Por otra parte, 1134 personas están dispuestos a estudiar en la localidad actual y apenas el 21%, es decir 238 personas optarían por estudiar en un Instituto Superior Tecnológico probablemente se deba a que el 52 % desconoce la oferta académica de las Instituciones de educación superior tecnológica de la localidad y a pesar de que el 71% consideran que existe campos laborables para profesionales técnicos y tecnológicos.

Por otra parte, se evidencian que hay factores claves para que un estudiante opte por una carrera o institución como son en orden de importancia: la acreditación de la institución de educación superior, los horarios donde prefieren los horarios diurnos en lugar del horario nocturno como actualmente lo ofertan la mayoría de los institutos superiores tecnológicos (Moreira-Choez et al., 2022).

Entre los factores de influencia en la elección de carreras tecnológicas, en el orden de prioridad se encuentran el precio, la cercanía al hogar, el horario, las becas y la trayectoria de la Institución de Educación Superior, otras de las razones que influyen para esta decisión son la oferta laboral actual del mercado local, la acreditación de la Institución, la infraestructura física y tecnológica, precio, cercanía al hogar, becas, horarios, trayectoria de la Institución de Educación Superior (Méndez, 2022).

En este año, 2701 estudiantes de tercero de bachillerato de Cayambe y Pedro Moncayo se gradúan del colegio. En concordancia con la investigación, se determina que 354 estudiantes aproximadamente ingresan a primer nivel de carreras tecnológicas en las Instituciones de Educación Superior en Cayambe y Pedro Moncayo. Siendo así un bajo porcentaje de acuerdo a los estudiantes que se gradúan en los dos cantones, esto por varios factores, uno de ellos tiene que ver con la migración que muchos realizan, hay que tener en cuenta también que varios estudiantes deciden no continuar una carrera profesional, desconocen la oferta académica que se dispone localmente.

La investigación de tipo mixta (cuantitativa y cualitativa), con alcance exploratoria y descriptiva, interpreta, a través de un FODA los resultados, en el cual se identifica aspectos de relevancia para el respectivo análisis de la información obtenida (Alban et al., 2020). La conocida matriz FODA, es una herramienta práctica que permite analizar primero las fortalezas y oportunidades, seguidas de las debilidades y amenazas (Terrón & Martín, 2022).

Tabla 4: Matriz FODA generada mediante la recopilación de información de partícipes del estudio

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
Aspectos internos	Aspectos externos
<ul style="list-style-type: none"> • Los precios de las pensiones son accesibles, no elevados en comparación con universidades privadas. • Hay varias opciones para la jornada de estudio: diurno, vespertina y nocturno. • Las instituciones de Educación Superior ofrecen becas de diferente índole. • Disponen de personal docente y administrativo capacitado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Las Instituciones de Educación Superior de Cayambe y Pedro Moncayo son acreditadas por el CACES. • Los estudiantes de tercero de bachillerato Cayambe y Pedro Moncayo tienen interés por estudiar un tercer nivel en Cayambe y Pedro Moncayo. • Disminuir la migración estudiantil y profesional en Cayambe y Pedro Moncayo.
DEBILIDADES	AMENAZAS
Aspectos internos	Aspectos externos
<ul style="list-style-type: none"> • Las Instituciones de Educación Superior de Cayambe y Pedro Moncayo no han logrado posicionarse. • La infraestructura física y tecnológica no se compara con instituciones de otras ciudades. • Oferta académica que no genera interés en los estudiantes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Los estudiantes prefieren Instituciones de Educación Superior de renombre que generalmente se encuentran fuera de la ciudad. • Los estudiantes desconocen la oferta académica de las Instituciones de Educación Superior de Cayambe y Pedro Moncayo. • Los Institutos Superiores Tecnológicos de Cayambe y Pedro Moncayo no están vistos como primera opción de los estudiantes.

CONCLUSIÓN

El estudio realizado revela que aunque un 69.9% de los estudiantes de tercer año de bachillerato de las unidades educativas de Cayambe y Pedro Moncayo expresan una intención positiva de ingresar al tercer nivel de educación, el 75.7% de estos optan por postular a instituciones públicas fuera de sus cantones de origen, este fenómeno se debe, en parte, al desconocimiento generalizado de la población acerca de la oferta académica local, en donde los sujetos abordados muestran una marcada preferencia por las universidades, en lugar de los Institutos Superiores Tecnológicos locales, además, varios factores influyen en su elección de carrera tecnológica, entre ellos el precio, la cercanía al hogar, los horarios, las becas, y la trayectoria de la institución, así como la oferta laboral local, la acreditación de la institución y la infraestructura tecnológica disponible.

A pesar de que las instituciones locales ofrecen precios accesibles, múltiples opciones de jornadas de estudio y diversas becas, solo un pequeño porcentaje de los graduados opta por continuar sus estudios en Cayambe y Pedro Moncayo. La "migración estudiantil" hacia instituciones fuera de los cantones es significativa, impulsada por la percepción de que las opciones externas son superiores y por la falta de información sobre las oportunidades locales; esta situación plantea un desafío importante para las instituciones de educación superior locales impulsándoles a ahondar en esfuerzos para atraer y retener a los estudiantes.

REFERENCIAS

- Alban, G. P. G., Arguello, A. E. V., & Molina, N. E. C. (2020). Metodologías de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas, y de investigación-acción). *RECIMUNDO*, 4(3), 163–173. [https://doi.org/10.26820/RECIMUNDO/4.\(3\).JULIO.2020.163-173](https://doi.org/10.26820/RECIMUNDO/4.(3).JULIO.2020.163-173)
- Álvarez Castillo, J. L., Martínez Usarralde, M. J., González González, H., & Buenestado Fernandez, M. (2017). El aprendizaje-servicio en la formación del profesorado de las universidades españolas. *Revista Española de Pedagogía*, 75(267), 199–217. <https://doi.org/10.22550/REP75-2-2017-02>
- Azkona, N. (2013). La implementación del concepto de desarrollo en las políticas de cooperación al desarrollo y en materia migratoria. *Estudios Internacionales*, 45(176), 73–96. <https://doi.org/10.5354/0719-3769.2013.29993>
- Cedeño-Tuarez, J. G., Miranda-Moreira, K. Y., & Saltos-Intriago, C. (2022). EDUCACIÓN EMOCIONAL PARA APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. *REVISTA CIENTÍFICA*

- MULTIDISCIPLINARIA ARBITRADA YACHASUN - ISSN: 2697-3456, 6(10), 33–39.
<https://doi.org/10.46296/YC.V6I10.0150>
- Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. (2022, September 13). *Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos del Ecuador*. Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos Del Ecuador. <https://www.caces.gob.ec/institutos-superiores-tecnicos-y-tecnologicos-2/>
- Cruz Páez, F. O. (2022). Investigación prospectiva, innovación y gestión del conocimiento. *Investigación Prospectiva, Innovación y Gestión Del Conocimiento*. <https://doi.org/10.36436/9789585195103>
- Félix Véliz Briones, V. (2018). Calidad en la Educación Superior. Caso Ecuador. *Atenas*, 1(41), 165–173. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?>
- Gómez, V. G., Tolozano, M. R., & Delgado, N. B. (2017). La Acreditación Institucional de la Calidad en los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos del Ecuador desde la Perspectiva de un Instituto Acreditado. *Formación Universitaria*, 10(6), 59–66. <https://doi.org/10.4067/S0718-50062017000600007>
- Hernández, D. Y. H., & Pérez, D. M. R. (2022). Modelos epistémicos. Una ruta en la praxis investigativa. *Revista Dialogus*, 7, 50–62. <https://doi.org/10.37594/DIALOGUS.V1I17.456>
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2011). *Metodología de la Investigación* (1st ed., Vol. 1). McGRAW - HILL INTERAMERICANA DE MÉXICO, S.A. de C.V. .
- Jacques-P, V., & Boisier-O., G. (2019). La calidad en las instituciones de educación superior. Una mirada crítica desde el institucionalismo. *Revista Educación*, 43(1), 605–622. <https://doi.org/10.15517/REVEDU.V43I1.30855>
- Lisbeth, L., & González, J. (2020). Impacto de la investigación cuantitativa en la actualidad. *Convergence Tech*, 4(IV), 59–68. <https://doi.org/10.53592/CONVTECH.V4IIV.35>
- Lucero-Revelo, S. E., Otero-Potosi, S., Cerón, M. T. G., Fuertes-Narváez, E., Chamorro, S. P. L., & Paredes-Pita, G. (2023). Detección oportuna de los problemas y dificultades escolares en infancia en la Institución Educativa Prisca Linder. *Brazilian Journal of Development*, 9(12), 31514–31531. <https://doi.org/10.34117/BJDV9N12-064>
- Méndez, N. (2022). Intervención cognitivo-conductual para un alto grado de malestar ante actividades laborales: un estudio de caso. *ACADEMO Revista de Investigación En Ciencias Sociales y Humanidades*, 10(1), 30–46. <https://doi.org/10.30545/ACADEMO.2023.ENE-JUN.4>
- Moreira-Choez, J. S., Mera-Plaza, C. L., Arias-Iturralde, M. C., & Reinoso-Ávalos, M. B. (2022). Evaluación y acreditación de instituciones de educación superior. *REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINARIA ARBITRADA YACHASUN - ISSN: 2697-3456*, 6(11 Ed. esp), 71–90. <https://doi.org/10.46296/YC.V6I11EDESPPSEP.0223>
- Otero-Potosi, S. A. (2023). Análisis de los procesos de Acreditación de Institutos Técnicos y Tecnológicos en el Ecuador. *Revista Latinoamericana Ogmios*, 3(8), 1–10. <https://doi.org/10.53595/RLO.V3.I8.072>
- Otero-Potosi, S. A., Nuñez-Silva, G. B., Valencia, C. E. S., & Castillo, D. F. P. (2023). El proceso de enseñanza en el aula desde la perspectiva del aprendizaje significativo. *Revista Latinoamericana Ogmios*, 3(7), 178–189. <https://doi.org/10.53595/RLO.V3.I7.063>
- Reinoso-Avecillas, R. L., & Chicaiza-Aucapiña, D. I. (2022). Referenciales de la calidad en la educación tecnológica superior ecuatoriana. *Sophía*, 2022(33), 279–309. <https://doi.org/10.17163/SOPH.N33.2022.10>
- Sánchez, A. M. M. de. (2012). Diseño de investigación. Principios teórico-metodológicos y prácticos para su concreción. *Anuario Escuela de Archivología*, 4, 067–103. <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/anuario/article/view/12664>
- Secretaría de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación. (2020, August 2). *Rendición de Cuentas 2020 de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación*. Rendición de Cuentas 2020. <https://rendicion-cuentas.senescyt.gob.ec/2019-2/fase1/>
- Terrón, F. J. M., & Martín, M. G. (2022). La formación continua del profesorado en los planes estratégicos de las universidades españolas. *Educación XXI*, 25(1), 433–458. <https://doi.org/10.5944/EDUCXX1.30321>
- Touriñán López, J. M. (2022). Construyendo educación de calidad desde la pedagogía. *Sophía*, 2022(32), 41–92. <https://doi.org/10.17163/SOPH.N32.2022.01>
- UNESCO. (2019). Declaración mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI: Visión y acción. *Revista Educación Superior y Sociedad (ESS)*, 9(2), 97–113. <https://www.iesalc.unesco.org/ess/index.php/ess3/article/view/171>
- Vega, N., Flores-Jiménez, R., Flores-Jiménez, I., Hurtado-Vega, B., & Rodríguez-Martínez, J. (2019). Teorías del aprendizaje. In *XIKUA Boletín Científico De La Escuela Superior De Tlahuelilpan*, 7(14) (pp. 51–53).

